

Autoformación de investigadores e investigación como consecuencia de la propia acción. Caso con egresados de posgrado

Self-training of researchers and research as a consequence of one's own action. Case with postgraduate graduates

Autoformação de investigadores e investigação como consequência da própria ação. Caso com pós-graduados

Saúl Bermejo Paredes

Universidad Nacional del Altiplano, Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9885-7974> sbermejo@unap.edu.pe

Yanet Amanda Maquera Maquera

Universidad Nacional del Altiplano, Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2492-6428> ymaquera@unap.edu.pe

Berle Estalin Briones Llamoctanta

Universidad Peruana Unión, Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7597-3195> berlebriones@gmail.com

Luz Yohana Bermejo Gonzáles

Universidad Nacional del Altiplano, Perú

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4910-759X> luyoha8@gmail.com

Resumen

Introducción. En las universidades, los egresados de posgrado pueden acreditar en teoría excepcionales competencias investigadoras, empero en la práctica desarrollan generalmente investigaciones básicas; se premia a quienes ostentan la mayor cantidad de publicaciones académicas, sin considerar el potencial aporte que pueden tener en la solución de problemas y la afectación al valor de la integridad académica. **Objetivo.** Analizar la relación entre capacidades-actitudes investigativas en egresados de posgrado y generar una propuesta en autoformación de investigadores. **Metodología.** Es un estudio desarrollado con una muestra por conveniencia de 53 estudiantes-egresados de posgrado (maestría/doctorado) en dos universidades peruanas, con enfoque de metodología cuantitativa-cualitativa, diseño descriptivo-explicativo y fenomenológico-interpretativo. **Resultados.** Existe ausencia de conexión significativa entre el desarrollo de capacidades y actitudes investigativas, el tratamiento de la investigación científica se concibe mayoritariamente como un asunto metodológico y de revisión-corrección unilateral, subordinado a esquemas, reglamentos, creencias arraigadas entre los personajes académicos que generan desentendimiento, vulnerabilidad, imprecisión, falta de claridad, reflexión crítica y autonomía en el quehacer investigativo. **Discusión y conclusión.** Necesidad de reinventar la formación y práctica investigativa asumiendo un enfoque de co-elaboración (todos aprenden y todos enseñan) y procesos autoformativos-reflexivos-constructivos de interacción oportuna entre autores-revisores para corroborar aciertos, desaciertos, retos pendientes, buscando estrategias de colaboración, autoconciencia, motivación, responsabilidad para alcanzar buen impacto y productividad científica. La autoformación, implica priorizar el componente subjetivo-emocional en la investigación, replantear esquemas organizacionales, paradigmas, roles de quienes participan en los procesos investigativos, superar resistencias, mejorar la acción y constituirse en una opción diferenciadora de formación investigativa.

Palabras clave: Autoformación en investigación; competencias investigativas; habilidades de investigación; trabajo colaborativo; autorreflexión; integridad académica.

Abstract

Introduction. In universities, postgraduate graduates can demonstrate exceptional research skills in theory, but in practice they generally carry out basic research; Those with the greatest number of academic publications are rewarded, without considering the potential contribution they may have in solving problems and the impact on the value of academic integrity. **Objective.** Analyze the relationship between research capabilities-attitudes in postgraduate graduates and generate a proposal for self-training of researchers. **Methodology.** It is a study developed with a convenience sample of 53 postgraduate students-graduates (master's/doctorate) at two Peruvian universities, with a quantitative-qualitative methodology approach, descriptive-explanatory and phenomenological-interpretive design. **Results.** There is an absence of significant connection between the development of investigative capacities and attitudes, the treatment of scientific research is mostly conceived as a methodological matter and unilateral review-correction, subordinated to schemes, regulations, deep-rooted beliefs among academic figures that generate misunderstanding, vulnerability, imprecision, lack of clarity, critical reflection and autonomy in the investigative work. **Discussion and conclusion.** Need to reinvent training and research practice assuming a co-elaboration approach (everyone learns and everyone teaches) and self-training-reflexive-constructive processes of timely interaction between authors-reviewers to corroborate successes, failures, pending challenges, seeking collaboration strategies, self-awareness, motivation, responsibility to achieve good impact and scientific productivity. Self-training involves prioritizing the subjective-emotional component in research, rethinking organizational schemes, paradigms, roles of those who participate in the investigative processes, overcoming resistance, improving action and becoming a differentiating option for investigative training.

Keywords: Self-training in research; investigative competencias; research skills; collaborative work; self-reflection; academic integrity.

Resumo

Introdução. Nas universidades, os pós-graduados podem demonstrar capacidades de investigação excepcionais na teoria, mas na prática geralmente realizam investigação básica; Aqueles com maior número de publicações acadêmicas são recompensados, sem considerar a contribuição potencial que podem ter na resolução de problemas e o impacto no valor da integridade acadêmica. **Objetivo.** Analisar a relação entre capacidades-attitudes de pesquisa em pós-graduandos e gerar uma proposta de autoformação de pesquisadores. **Metodologia.** Trata-se de um estudo desenvolvido com uma amostra de conveniência de 53 estudantes de pós-graduação (mestrado/doutorado) de duas universidades peruanas, com abordagem metodológica quanti-qualitativa, desenho descritivo-explicativo e fenomenológico-interpretativo. **Resultados.** Não existe uma ligação significativa entre o desenvolvimento de capacidades e atitudes investigativas, o tratamento da investigação científica é majoritariamente concebido como uma questão metodológica e de revisão-correcção unilateral, subordinada a esquemas, regulamentos, crenças arraigadas entre figuras acadêmicas que geram mal-entendidos, vulnerabilidade, imprecisão, falta de clareza, reflexão crítica e autonomia no trabalho investigativo. **Discussão e conclusão.** Necessidade de reinventar a prática de formação e investigação assumindo uma abordagem de coelaboração (todos aprendem e todos ensinam) e processos de autoformação-reflexivo-constructivos de interação oportuna entre autores-revisores para corroborar sucessos, fracassos, desafios pendentes, buscando estratégias

de colaboração, auto -conscientização, motivação, responsabilidade para alcançar bom impacto e produtividade científica. A autoformação envolve priorizar a componente subjetivo-emocional na investigação, repensar esquemas organizacionais, paradigmas, papéis de quem participa nos processos investigativos, superar resistências, melhorar a ação e tornar-se uma opção diferenciadora para a formação investigativa.

Palavras-chave: Autoformação em pesquisa; habilidades investigativas; habilidades de pesquisa; trabalho colaborativo; auto-reflexão; Integridade acadêmica.

Introducción

Afrontar cotidianamente un mundo de incertidumbre y de cambio permanente, demanda a la universidad desafíos significativos, inéditos y un continuo proceso de aprendizaje que fomente nuevas formas de pensar, crear y ser. En esta coyuntura de incertidumbre y cambio permanente, capacidades como aprender y adaptarse son cada vez más inherentes a las personas y organizaciones de distinta naturaleza. Se precisa de personas susceptibles de modificar sus paradigmas, con una educación continua, capacidades en tecnologías digitales para un escenario híbrido (Vargas-Salazar et al., 2022), dispuestas a aprender-desaprender y ser partícipes en el desarrollo del conocimiento y la ciencia al servicio de la humanidad. La universidad como fuente de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación si se reclama contemporánea-actual está llamada a reinventarse y repensar su quehacer en función de las nuevas demandas sociales; afronta un rol indelegable en el avance y construcción de la sociedad, lo que hace o deje de hacer, impacta en el ahora y en el futuro de las nuevas generaciones. La función universitaria en la nueva normalidad cobra mayor intensidad en la transformación de la enseñanza-formación universitaria, con especial intensidad en el ámbito curricular, innovación de metodologías, el desarrollo de la formación investigadora con competencias para la generación, movilización-integración de conocimientos y una sólida cultura de investigación (Meurer et al., 2023), a fin de que la universidad no solo sea formativa, sino asuma de manera efectiva la tarea de la transformación.

Los cuestionamientos a la legitimidad del desarrollo académico-científico en las universidades son diversos y complejos, sin embargo, para los egresados de posgrado una primera impronta peculiar es constatar que los docentes enseñan a investigar repitiendo únicamente lo que dicen los libros y la información que se encuentra en el internet; el requerimiento de competencias para desarrollar los cursos de investigación sobrepasan a la formación académica-profesional de los docentes, enseñan a investigar quienes no lograron investigar (ejecutar proyectos / publicaciones libres de prácticas cuestionables) y no conocen a profundidad los fundamentos epistemológicos, ontológicos y metodológicos necesarios en el proceso de la investigación científica; una buena parte son academicistas atados a modelos disfuncionales caracterizados por priorizar evaluaciones centradas en conocimientos, reparto de temas para exposiciones, abuso de clases magistrales, naturaleza discursiva (Flores et al., 2022), cargar tareas sin oportunidades de retroalimentación, entre otros. Con estas prácticas formativas de investigación durante los estudios de posgrado, cabe la posibilidad de normalizar las acciones mediocres e incluso se conciben e interpreten éstas como logros. Por lo mismo, corresponde a la universidad reencontrar sus fines y propósitos, fructificar su vitalidad

interna entre estudiantes y docentes a fin de que la investigación y los nuevos hallazgos sean la base de la enseñanza-aprendizaje, correlato entre la teoría-práctica, creación y construcción de conocimiento, posicionamiento crítico-reflexivo y autónomo.

Es improbable enfrentar un espacio de fluidez, hiperconexión, cambio de mentalidades, transformación digital sin contar con los conocimientos, herramientas y estrategias de reinención e innovación. La formación continua entre los docentes universitarios cobra una gran relevancia, como un proceso potenciador del desarrollo profesional, competencias-prácticas investigativas y una necesaria digitalización de las investigaciones científicas (Rodríguez & Rodríguez, 2024). La calidad y pertinencia de los programas de posgrado deben constituirse en la fuente principal de formación continua, especialización, comunicación, colaboración y movilidad social, donde la investigación se consolide como fuente principal de formación del capital humano, desarrollando una cultura y actitud investigativa, sostenible, responsable, útil y aplicado con características propias en beneficio de la sociedad.

Incidir en el desarrollo de competencias, capacidades y cultura investigativa no implica descuidar la calidad de la docencia (Van-Dijk et al., 2020) y la vida académica universitaria, sin embargo debe traducirse en acciones, oportunidades para superar los obstáculos de la praxis pedagógica, retos para profundizar conocimientos, superar los problemas que surgen en las clases diarias (Tua, 2020), convirtiéndose en un espacio de escucha, creación positiva para motivar los logros de la investigación, contribuir a superar la falta de cooperación y cohesión de los investigadores en los procesos de investigación científica y asumir un compromiso con la productividad científica mediante buenas prácticas investigativas (Urriago et al., 2023). Se trata del desarrollo, fortalecimiento continuo de capacidades y actitudes en la investigación científica, como también de capacidades profesionales y habilidades propias de un área o campo disciplinar (Capella-Peris et al., 2020), eficiencia, calidad en la docencia e investigación. Estas ideas trascienden lo que se hace, el foco de interés está en cómo se hace, no se trata de aprender investigación por inmersión sino “se aprende investigación, investigando”, “se enseña, enseñando”, el propósito es aunar talento y formación para alcanzar resultados extraordinarios, distintos a los modelos convencionales.

La formación de investigadores continúa siendo una tarea central en las universidades y no de los individuos, empero; la última crisis mundial generada por la pandemia, ha permitido que las organizaciones y los individuos construyan su propia cultura de formación, experiencias personales, profesionales según contextos y situaciones psico-sociales-afectivas y educacionales. El posgrado como eje integrador entre teoría y práctica, espacio por excelencia para la formación en investigación, para entender lo que es y significa investigar (Pérez et al., 2019), contraste de significados, búsqueda de sentidos, valores, actitudes, ahora tiene la oportunidad de construir y resignificar su nueva cultura de formación. En este artículo, se proponen innovadores procesos creativos-prácticos de autoformación de investigadores en base a la propia experiencia y autorreflexión, fundamentalmente. Los procesos de autorreflexión en investigación-formación, interpelan y otorgan nuevas resignificaciones a la práctica y al sentido de la existencia del ser ((Radetzke, et al., 2020), en tanto que los procesos de formación basados en la experiencia posibilitan “un diálogo consigo mismo, un diálogo con los demás, incluidos aquellos que antes que nosotros construyeron conocimientos que son referencia, y el dialogar con la situación misma, una situación que nos habla”

(Alarcão, 2010, p. 49), en el caso universitario ambos procesos son imprescindibles para fortalecer el vínculo entre calidad de docencia e investigación.

Método

Es una investigación empírica que incorpora fuentes de evidencia desarrollada en contextos y con sujetos muy particulares, de enfoque cuantitativo-cualitativo y alcance descriptivo-explicativo (analiza y explica características de capacidades y actitudes investigativas), fenomenológico-interpretativo (comprensión e interpretación del fenómeno de la autoformación de investigadores). Según Moraes & Galiazzi (2011), la “fenomenología construye realidades a partir de los diferentes puntos de vista y cuestionamientos de los sujetos” (p. 22). El artículo presenta en parte, resultados de una tesis de posgrado referida al estudio de relaciones entre capacidades de investigación formativa y actitudes de investigación, ejecutada a través del Vicerrectorado de Investigación, Escuela de Posgrado Universidad Nacional del Altiplano Puno-Perú.

Participaron del estudio por muestreo intencional con consentimiento informado 53 estudiantes-egresados (varones-mujeres) de posgrado en Doctorado en Educación y Teología de 02 universidades peruanas: Universidad Nacional del Altiplano (UNA) y Universidad Peruana Unión (UPeU), entre los años 2021 y 2022. La opción por el muestreo intencional no probabilístico se debió a que este procedimiento permite examinar a poblaciones con características muy diversas, con alto grado de variabilidad.

Para el recojo de información se empleó la técnica de los grupos focales, una entrevista semiestructurada por factibilizar la dinamicidad de las discusiones-participaciones, captar experiencias, auto explicaciones y actitudes. El cuestionario utilizado como instrumento para la medición de capacidades y actitudes investigativas, sometido a la prueba de fiabilidad Alfa de Cronbach alcanzó un coeficiente de confiabilidad bueno (0,843).

El procesamiento-análisis de datos cuantitativos fue con asistencia del software SPSS versión 25, hoja de cálculo Excel 2019, empleo de la estadística inferencial: coeficiente de correlación “r” de Pearson y la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov que superó el valor de 0,05 sugiriéndose que los datos provienen de distribuciones normales; en tanto que la información cualitativa, fue analizada con asistencia del software Atlas.ti versión 9 y la técnica del análisis de contenido, básicamente. El proceso de categorización y codificación ha seguido un procedimiento inductivo de codificación abierta (Gibbs, 2012), los datos cualitativos fueron segmentados en unidades relevantes y significativas, de acuerdo a los criterios de registro (temáticas recurrentes identificadas y analizadas en los segmentos de textos/conversaciones que comportan una misma idea, señaladas con letras) y unidades de enumeración interlineal o espacial (líneas de texto enumeradas consecutivamente). Al segmentarse los datos con diferentes grados de concreción y atributos singulares, se generó la siguiente categoría de estudio: Autoformación de investigadores y reflexión-acción para investigar. Los códigos asignados corresponden a números (numeración posicional correspondiente a cada informante de 01 al 55) y letras M (identifica al egresado de maestría) y D (egresado de doctorado).

Resultados

De conformidad con el objetivo de investigación, los resultados se encuentran organizados en dos secciones: la primera está referida al análisis cuantitativo de capacidades y actitudes investigativas en egresados de posgrado y la segunda sección, contempla el análisis-interpretación cualitativa referido a la autoformación de investigadores.

Capacidades y actitudes investigativas

Los resultados expuestos en la Tabla 1, muestran una ausencia de conexión significativa entre capacidades y actitudes investigativas en estudiantes-egresados de los programas de maestría y doctorado: “r” (correlación de Pearson) es igual a 0,028 y el nivel de significancia bilateral es de 0,844, valores que superan el 0,05 (5%), umbral máximo de significación.

Tabla 1
Relación entre capacidades y actitudes investigativas en egresados de posgrado

		CIF	AHIC
CIF	Correlación Pearson	1	,028
	Sig. (bilateral)		,844
	N	53	53
AHIC	Correlación Pearson	,028	1
	Sig. (bilateral)	,844	
	N	53	53

Estos resultados no deben interpretarse como absolutos o definitivos, por cuanto el rango de capacidades (64,2%) y actitudes investigativas (56,6%) alcanzados por los participantes fueron positivos. Entre las capacidades investigativas más preponderantes entre los egresados de posgrado se registraron: manejo de información (75,5%), pensamiento crítico (60,4%) y pensamiento resolutivo (58,5%). En cambio, las actitudes que mejor destacan son los del componente afectivo (56,6%), conductual (54,7%) y valoración docente (49.1%).

En todo caso, son evidentes que los estudiantes-egresados de posgrado, disponen de conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos sobre enfoques, epistemología, metodología de investigación requeridas para concebir, plantear, procesar-construir bases teóricas-conceptuales, diseñar metodologías de intervención, procesar y analizar datos, redactar/elaborar informes y socializar los resultados en los procesos de investigación científica. Estas capacidades y actitudes o competencias investigativas, pueden conformar según Tejada et al. (2008), tres categorías: básicas, permiten identificar, formular preguntas y problemas, elaborar proyectos y trabajo en equipo; complementarias, vinculan conocimientos y competencias con la investigación; avanzadas, analizan-interpretan resultados y alcanzan conclusiones.

Autoformación de investigadores y reflexión-acción para investigar

Para los egresados de posgrado, la universidad no puede resistirse al cambio, sosteniendo el avance de las investigaciones y la formación de investigadores atados a

paradigmas convencionales, encerrados a espacios muy reducidos como los salones de clase y en manos de docentes con limitadas competencias investigativas que rara vez investigan: *El mundo cambia menos la universidad, por años los esquemas para elaborar proyectos e informes de tesis son los mismos, los profesores y los jurados son los mismos que en lugar de asesorarte recibes solo ataques, rechazo, pero ellos casi nunca publican pero se muestran como eruditos en metodologías, repitiendo lo que puedes encontrar en el internet (D-5). Todo trabajo de investigación tiene que estar de acuerdo al esquema, reglamento y metodologías pre establecidas, no tienes otras opciones (M-11)*. Limitar la búsqueda y desarrollo del conocimiento a cuestiones de metodología, esquemas o reglamentos apartados del contexto, restringir o poner límites al pensamiento, la creatividad, reflexión-crítica, autonomía, el valor de la experiencia, entre otros, son algunas características del quehacer investigativo en la universidad. Esta situación, probablemente sea consecuencia de limitaciones en los procesos formativos y desarrollo de competencias investigativas cognitivas, sociales, afectivas o por concebir mayoritariamente la investigación solo como asunto metodológico aislado de los componentes epistemológicos y ontológicos o por el hecho de continuar subordinando la investigación a la docencia (Coronado-García et al., 2020), prevalencia de paradigmas o sistemas de creencia arraigadas entre los personajes académicos, entre otros factores.

Conforme a los datos obtenidos, alcanzar metas y eficiencia en la investigación dependen en buena parte de las voluntades, valores éticos, sentimientos, percepciones, motivaciones, creencias e interacciones dialógicas de respeto mutuo y humildad entre los involucrados en los procesos investigativos: *Tuve un jurado al parecer arrogante, inflexible y no respondía a mi llamadas ni a los mensaje de correo electrónico, quería saber si estaba conforme o no con el levantamiento de las observaciones, no tuve otra opción abandoné mi proyecto (M-9); hasta lloré, me enfermé, nadie comprendía mi situación, todo se enredó, unos decían haz esto y otros decían no hagas eso, por fin no entendí cómo debía hacerlo, todo quedó en la nada (M-3); sabía que mi trabajo estaba mal, incluso pensé cambiar por otro, pero ellos me alentaron, uno me dijo cómo y dónde encontrar información teórica relevante, el otro me ayudó a precisar mis instrumentos y así, mira ya me gradué (D-2)*. El componente emotivo-comunicacional y entendimiento entre personas que participan en los procesos de investigación, conforme a las evidencias expuestas podría cobrar igual o mayor interés que las competencias cognitivas y procedimentales en la investigación. Los aspectos personales como conductas, emociones o la motivación pueden favorecer o convertirse en barreras hasta conducir al abandono de trabajos académicos (Anderson, 2017), la práctica de una investigación productiva, posiblemente logra proteger a los investigadores contra ciertas enfermedades (Burke et al., 2023), por consiguiente, tomar en cuenta el componente subjetivo-emocional en la investigación servirá para replantear esquemas organizacionales, posturas y nuevas formas de concebir los roles de quienes participan en los procesos investigativos en pro de otorgar mayor estabilidad, seguridad, confianza individual-grupal, la motivación necesaria para enfocarse y mantener la ilusión en lo que se hace, en lugar de desentendimiento, vulnerabilidad y afectación a la salud personal.

Por otra parte, se pone en evidencia que en los estudios de posgrado las estrategias de asesoramiento, seguimiento y evaluación oportuna en el tratamiento de los trabajos de investigación son frágiles y hasta inusuales, es imprescindible reforzar las estrategias de formación de investigadores dando mayor seguimiento al trayecto investigativo para corroborar aciertos, desaciertos y retos pendientes (Herrera et al., 2022). Entre los estudiantes-egresados de posgrado se oye decir: *Nos exigen trabajos impecables, dicen*

que deben ser de gran impacto, nuevos y originales, pero en la práctica no sabemos cómo son esos trabajos, solo en teoría nos han hablado de eso, ni idea (M-2); cuando eres egresado, prácticamente estás solo, nadie de compañía en tu proyecto o tesis (D-8); en el momento de las revisiones son rigurosos, pero quién les evalúa a ellos?, solo te dicen que algo está mal (D-21); tu trabajo para uno puede estar bien pero para otro no está bien, entran en contradicción entre ellos mismos y uno ya no sabe con claridad qué cosas tienes que seguir mejorando (M-15). A esto se agrega como otro de los problemas mayores para los egresados de posgrado, el asunto de la redacción científica y manejo responsable-ético, de la información: *La mayoría de nosotros, por no decir todos, tenemos muchas dificultades en la construcción de textos científicos (D-28); Casi toda la información se obtiene en el internet, el gran problema está ahora en pasar Turnitin que es requisito (M-19).* Dadas estas condiciones, los tesisas necesitan desarrollar un proceso de redacción científica o escritura con una intención marcadamente formativa tanto en escribir para publicar como en colaborar para escribir, que no se limite a la revisión, corrección o comentarios generados individualmente, sino sea producto de la interacción oportuna en el avance de los manuscritos entre autores y revisores (McDonough et al., 2018), que a su vez será garantía de integridad académica.

El reexamen de los resultados generados en los grupos de discusión mediante un plenario con participación activa y consensuada de los estudiantes-egresados, permitió elaborar como producto final una propuesta de autoformación en investigación que contempla la identificación de la situación problemática y las estrategias/acciones a adoptar, el mismo que se expone (a modo de transcripción) a continuación:

Problemática. La ejecución de proyectos y tesis es un trabajo solitario, aislado (la peor forma), no hay forma de saber si lo que se hace es bueno, malo o ambiguo; existe temor (timidez-inseguridad) por equivocarse, ser rechazado o sufrir algún desaire por compartir ideas y propuestas; imprecisión, desconocimiento de tipos-métodos-diseños de investigación, dilemas a optar por un trabajo humanístico-tecnológico-científico; profesores de investigación poco motivadores con heterogénea formación y evidentes carencias de cultura investigativa; desconocimiento de fuentes de información, herramientas y tecnologías para la investigación; planes de estudio heterogéneos y escaso impulso de líneas operativas de investigación para estudiantes-egresados de posgrado vincular a transformar la realidad.

Estrategias y acciones para la autoformación de investigadores.

Constituir pares/grupos de colaboración, a partir de la unión-sinergia, iniciativa de uno o dos compañeros estudiantes-egresados de posgrado, preferentemente de manera voluntaria y por libre decisión con el propósito de concretar fines y tareas específicas que demande la elaboración de proyectos-informes de tesis y redacción de manuscritos para publicación. Es requisito haber concretado previamente un trabajo de tesis (grado o de título profesional), haber aprobado los cursos de metodología de investigación, preferentemente y haber negociado un acuerdo moral-inquebrantable respecto al desempeño responsable de cada uno en cada acción o producto por concretar.

Generar confianza y comunicación entre sí, deben sentirse en armonía a gusto para cuestionarse abiertamente sin reparos, manteniendo un clima de respeto, mutua atención, entendiendo que su trabajo e ideas son valorados, respetados.

Aprender en colaboración con otros aportando con lo mejor que uno tiene de habilidades, conocimientos y actitudes. Debe ser siempre una colaboración a conciencia-espontánea y no forzada (desalienta y provoca rechazo), para que ambos colaboradores mutuamente, profundicen sus conocimientos, habilidades, enfrenten ambigüedades y adopten las mejores estrategias-decisiones. Implica consensuar estrategias, horarios, planes de acción, uso de recursos-herramientas, es la oportunidad de aprender a trabajar en colaboración para construir-integrar crítica-reflexivamente nueva información-conocimiento, adoptar las mejores estrategias, negociaciones de trabajo e implementar procesos de co-acompañamiento-asesoramiento efectivos y compartidos.

Autorreflexión-crítica: aprendizaje continuo, diálogo, retroalimentación, reflexión. Balance permanente de logros y dificultades en la concreción de metas/objetivos, los miembros del equipo aclaran, profundizan, discuten en puntos específicos (aun cuando no estén en acuerdo), acerca de sus experiencias positivas y negativas. Está orientado a reducir obstáculos, estimular la innovación-creatividad, aumentar los niveles de satisfacción, empoderar al equipo de trabajo para lograr más con menos esfuerzo, en base a la claridad (comunicaciones francas, abiertas), eficiencia (mejorar/concretar la productividad en el tiempo previsto), actitud positiva, confianza y responsabilidad. Puede ampliarse los encuentros de reflexión con equipos/grupos más grandes organizando foros, encuentros, talleres, video llamadas como Zoom, Google Meet y otros, abordando temáticas comunes sobre sistematización de experiencias exitosas.

Estrategias de acción autoformativa. Pertinentes a la intervención reflexiva y constructiva de un proceso autoformativo como observación-seguimiento, exploración-descripción, validación de información-análisis documental; deben permitir fortalecer/fomentar la rigurosidad/cientificidad (reestructurar marcos teóricos/desaprendizajes y rupturas epistemológicas) para validar/interpretar la práctica de autoformación reflexiva en investigación y sus procedimientos deben seguir/emular lo que sucede dentro de uno mismo (experiencia propia) al emprender un trabajo de investigación: definir preguntas, problema, objetivos de investigación, situar el trabajo en un enfoque, tipo/diseño de investigación, procesar/categorizar el marco teórico-conceptual, construir/validar instrumentos, manejo de herramientas y tecnologías digitales y de información. Cada encuentro/sesión de autoformación investigativa debe orientarse a: focalizar una situación particular objeto de mayor atención situado y contextual (descripción-balance), sistematización de experiencias/aprendizajes-retroalimentación y metacognición, elaborar una síntesis y señalar expectativas para la próxima sesión interactiva. Para el éxito en el uso de estrategias autoformativas debe considerarse en lo posible, que ambos investigadores ostenten formación, conocimientos o especialización actualizada en investigación y en el campo ocupacional, que ambos compartan ciertos valores axiológicos (crítica constructiva, trabajo autónomo-compartido, honestidad) y ambos posean conocimientos y habilidades necesarias en el manejo de las tecnologías digitales.

Discusión

De conformidad a los resultados obtenidos, para los estudiantes-egresados de posgrado el hecho de estar involucrado en los estudios de maestría, doctorado o en la investigación científica, no garantiza de por sí afrontar sin dificultades, trabajos como la elaboración de proyectos, informes de tesis o redacción de manuscritos para publicación, se requieren necesariamente contar con una formación en competencias investigativas, en

términos de habilidades, conocimientos (Orakci, 2020) y actitudes. El estudio muestra una ausencia de conexión significativa entre capacidades y actitudes investigativas: “r” (correlación de Pearson) es igual a 0,028, estos resultados son muy similares a otros trabajos como el de Díaz y Cardoza (2021) que hallaron una relación positiva entre habilidades y actitudes investigativas, sin embargo concluyeron que no se ha logrado el desarrollo de competencias para el dominio de procesos investigativos o el de Rueda et al. (2022), que reporta un nivel bajo de habilidades investigativas.

Estas constataciones implican que, existen limitaciones de competencias investigativas básicamente en el procesamiento-utilización de información selectiva para interpretar e interactuar, en establecer variables, contraste de hipótesis, uso de técnicas-procedimientos adecuados, plantear problemas de tipo contextual, resolver problemas disciplinares, entre otros. También cercano a otros trabajos, las actitudes hacia la investigación compuestas por factores afectivos, cognitivos y conductuales como parámetros de calidad (Ortega, et al., 2018), se evidencian que son desfavorables. Según los participantes del estudio, los espacios territoriales, acceso a las fuentes de información, planes curriculares muy heterogéneos, docentes con diversa formación y enfoques limitados en investigación, complementan los factores que limitan el desarrollo de competencias investigativas.

Los resultados también ponen en evidencia al igual que en otros estudios, realizar investigaciones en el posgrado requiere del despliegue de habilidades necesarias para comprender/procesar teorías, enfoques, observar, preguntar, replanificar registrar, analizar, interpretar, argumentar, reflexionar críticamente, evaluar, validar resultados, formular conclusiones (Passeggi et al., 2011). Esto explicaría entre otras razones que, la fuente de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los estudiantes-egresados de posgrado como la imprecisión y falta de claridad para definir el enfoque, alcance, naturaleza de la investigación, cómo seleccionar/procesar información de diferentes bases de datos con empleo de herramientas de organización de la información, construcción/validación de instrumentos, conocimiento y uso de técnicas de análisis de datos, argumentación-interpretación en la redacción de textos científicos y otros, se encuentra en las menguadas competencias investigativas.

Ante estas circunstancias, los estudiantes-egresados de posgrado durante el trabajo en grupos focales, plantearon la necesidad de innovar la formación investigativa buscando estrategias que dinamicen interacciones comunicativas, colaboración, autoconciencia, responsabilidad para alcanzar buen impacto y productividad científica. Estas necesidades planteadas guardan correlato con el registro de una caída sustancial en el impacto de las publicaciones científicas (Vásquez-Stanescu et al., 2020) y el señalamiento de que la investigación a nivel mundial se mide con indicadores de productividad, impacto y visibilidad académica (Powell, 2020), sin embargo; un mayor contraste con la teoría, llevó a plantear que primero debe constituirse un grupo o equipo de investigación para pretender la producción científica y participación en publicaciones (Villardón & Villajero, 2018) y esto devino en la elaboración de una innovadora propuesta de autoformación de investigadores construida desde la articulación de narrativas-experiencias de referencia sobre sí mismos, dando sentido a lo que se hace en investigación en las universidades.

La propuesta de la autoformación de investigadores elaborada con participación activa, consensuada por los estudiantes-egresados de posgrado es un enfoque de co-

construcción, co-elaboración de algún producto de investigación que puede ser un proyecto, borrador de tesis o un manuscrito académico, mediante estrategias de seguimiento-asesoramiento colaborativo de intervención reflexiva-crítica-constructiva en todo el trayecto investigativo (Herrera et al., 2022) que involucra a dos o más investigadores que escriben, corrigen y editan conjuntamente los avances de los trabajos de investigación, en la práctica asumen una labor de coautoría e identidad en la investigación científica, destaca por el permanente desarrollo de ciclos de espiral autorreflexiva que permiten ponderar la conformidad o redefinición de planes, tareas, estrategias en la concreción de logros investigativos. Se trata de un trabajo diferenciador de formación investigativa, estos procesos de intervención autoformativa-reflexiva han sido reconocidos como ambientes formativos, colaborativos en el que todos aprenden y todos enseñan como espacio de interacción en la formación de investigadores (Person et al., 2019), permiten analizar las experiencias, comprender mejor las contradicciones, resistencias para mejorar la acción y servir de guía para nuevas experiencias.

La autoformación de investigadores como posibilidad de reinventar la práctica investigativa, podría simultáneamente según los estudiantes-egresados de posgrado beneficiar el desarrollo de competencias en el campo ocupacional-profesional del investigador, cuando investigación y labor profesional se integran, ambos se enriquecen mutuamente y sus efectos no solo lograrían una formación integral del investigador-profesional, sino trascenderían en la mejora/desarrollo de capacidades de otros individuos/contextos donde se desenvuelve el investigador-profesional. Otros estudios, corroboran que la interactividad formativa pragmática relacionada al aprender haciendo (Saharrea et al., 2022) empleando la responsabilidad, análisis, contraste de significados sirven para formar habilidades investigativas, en el mismo sentido Belton et al. (2022), señalan que el desarrollo del individuo o grupo que investiga como consecuencia de su propia acción está asociado al éxito personal y profesional.

De esta manera, un proceso de autoformación de investigadores busca aportar en la construcción del conocimiento a través de nuevas maneras de enseñar-aprender, desarrollar competencias investigativas para transformar con mayor eficacia los problemas de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la viabilidad de la propuesta de autoformación de investigadores precisa de estudios relacionados con el desarrollo de capacidades específicas en el manejo-procesamiento de la información, investigación bibliográfica, selección-procesamiento de datos, uso de gestores de información, construcción/validación de instrumentos, desarrollo de competencias digitales y otros.

Conclusiones

La autoformación de investigadores e investigación como consecuencia de la propia acción, según los estudiantes-egresados de posgrado puede considerarse como un enfoque que posibilita al investigador construir su propia investigación a partir de su propia práctica, mediante un trabajo proceso reflexivo-constructivo-colaborativo, autónomo-compartido y responsable entre pares o grupos investigadores. La formación de competencias investigativas comprende todo el trayecto/proceso de una investigación científica, está centrada en la obtención de productos (proyecto, informe de investigación, publicación de manuscritos), corroborar aciertos, desaciertos y retos pendientes, no tiene espacios definidos puede desarrollarse en los claustros universitarios como fuera de ellas, en tiempos y horarios flexibles. Propicia un ambiente permanente de interacciones

comunicativas, diálogo, confianza y respeto mutuo que conduce a comprender y valorar el cómo se hace: no se limita a comentar/observar o criticar sobre lo que “debe hacer” sino logra que el investigador “lo haga”, “escriba-edite” con apoyo, monitoreo o asesoramiento de su par colaborador. Es un paradigma en perspectiva de reinventar la formación de competencias investigativas enlazadas a las competencias que desarrolla el investigador en su campo profesional, la experiencia directa-profesional en un contexto real es la fuente principal, antes que la teoría o las clases instruccionales en los posgrados para emprender procesos investigativos que transformen y respondan de manera pertinente y con impacto a las reales necesidades/problemas del contexto.

Por lo mismo, la formación de investigadores exige a la universidad adaptarse a los cambios desde su vitalidad interna, replanteando planes de estudio de posgrado vinculados a procesos/perfiles de formación en servicio de los profesionales (estudiantes-egresados de posgrado), reformular políticas, áreas y líneas de investigación a través de la participación y consenso de la comunidad académica, grupos de interés y organizaciones sociales, emprender centros de innovación para el desarrollo de investigaciones aplicativas y experiencias exitosas en formación de competencias investigativas. Del mismo modo, es necesario emprender estudios sobre cómo las emociones, percepciones o creencias de los investigadores favorecen o no la formación de competencias investigativas en los universitarios; estudios referidos a investigar de cómo el desarrollo de las capacidades específicas en el desempeño del campo ocupacional del investigador contribuyen o no a la formación de capacidades investigativas y el desarrollo de una cultura investigativa o investigaciones para conocer los niveles de satisfacción en los grupos donde tienen incidencia los investigadores de posgrado.

Referencias

- Anderson, T. (2017). The doctoral gaze: Foreign PhD students' internal and external academic discourse socialization. *Linguistics and Education*, 37, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.linged.2016.12.001>
- Belton, S., Connolly, S., Peers, C., Goss, H., Murphy, M., Murtagh, E., Kavanagh, J., Corr, M., Ferguson, K. & O'Brien, W. (2022). Are all domains created equal? An exploration of stakeholder views on the concept of physical literacy. *BMC Public Health*, 22, 501. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12931-5>
- Burke, N. N., Stewart, D., Tierney, T., Worrall, A., Smith, M., Elliott, J., Beecher, C., Devane, D. & Biesty, L. (2023). Sharing space at the research table: exploring public and patient involvement in a methodology priority setting partnership. *Research Involvement and Engagement*, 9(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s40900-023-00438-1>
- Capella-Peris, C. Gil-Gómez, J. & Chiva-Bartoll, O. (2020). Innovative analysis of service-learning effects in physical education: A mixed-methods approach. *Journal of Teaching in Physical Education*, 39, 102-110. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2019-0030>
- Coronado-García, M., Rossetti-López, S. & Rojas-Rodríguez, I. (2020). Funcionalidad y eficacia del posgrado. La visión del profesorado en la Universidad de Sonora. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, XI (32), 67-86. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.32.816>
- Díaz, M. & Cardoza, M. A. (2021). Habilidades y actitudes investigativas en estudiantes de maestría en educación. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(6), 410-425. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.25>

- Flores, D., Díaz, N. & Moncada, J. A. (2022). El discurso formativo-punitivo del docente universitario: relaciones de poder en la evaluación de estudiantes en formación inicial docente. *Estudios pedagógicos*, 48 (3), 305-320. <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-07052022000300305>
- Gibbs, G. (2012). *El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa*. Morata.
- Herrera, B., Salas, M. de L. & Salas, M. A. (2022). La formación de investigadores educativos en la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. *Revista De Educação PUC-Campinas*, 27. <https://doi.org/10.24220/2318-0870v27e2022a6498>
- McDonough, K., De Vleeschauwer, J. & Crawford, B. (2018). Comparing the quality of collaborative writing, collaborative prewriting, and individual texts in a Thai EFL context. *System*, 74, 109-120. <https://doi.org/10.1016/j.system.2018.02.010>
- Meurer, J., Fertig, J., Garrison, O. & Shaker, R. (2023). Team science criteria and processes for promotion and tenure of Health Science University Faculty. *Journal of Clinical and Translational Science*, 7(1), e27. <https://doi.org/10.1017/cts.2022.523>
- Moraes, R. & Galiazzi, M. (2011). *Análise textual discursiva*. Ijuí: Unijuí.
- Orakci, S. (2020). Postgraduate students expectations of their lecturers. *The Qualitative Report*, 25 (1), 199-215. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2020.4010>
- Ortega, C. R. I., Veloso, T. R. D., & Hansen, O. S. (2018). Percepción y actitudes hacia la investigación científica. *ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades*, 5, 101-109. <http://dx.doi.org/10.30545/academo.2018.jul-dic.2>
- Passeggi, M., Souza, E. & Vicentini, P. (2011). Entre a vida e a formação: pesquisa (auto)biográfica, docência e profissionalização. *Educação em Revista*, 27(1), 369-386. <https://doi.org/10.1590/S0102-46982011000100017>
- Pérez, A., López, J. & Buendía, A. (2019). El congreso académico como espacio para la formación de investigadores. El caso del Encuentro Nacional de Estudiantes de Posgrado en Educación. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 24 (83), 1109-1134. <https://bit.ly/43A2r1L>
- Person, V., Bremm, D. & Güllich, R. (2019). A formação continuada de professores de ciências: elementos constitutivos do processo. *Revista Brasileira de Extensão Universitária*, 10(3), 141-147. <https://doi.org/10.24317/2358-0399.2019v10i3.10840>
- Powell, J.J.W. (2020). Comparative education in an age of competition and collaboration. *Comparative Education*, 56(1), 57-78. <https://doi.org/10.1080/03050068.2019.1701248>
- Radetzke, F. S., da Costa, R. I. & Emmel, R. (2022). A constituição docente e as espirais autorreflexivas: investigação-formação-ação em ciências. *Revista Vitruvian Cogitationes*, 1(1), 65-83. <https://doi.org/10.4025/rvc.v1i1.63585>
- Rodríguez, B. & Rodríguez, A. (2024). Estrategia de formación continua del profesorado universitario. *Serie Científica De La Universidad De Las Ciencias Informáticas*, 17(2), 98-114. <https://bit.ly/3TD2qWj>
- Rueda, L. J., Torres, L. & Córdova, U. (2022). Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de una universidad peruana. *Conrado*, 18(85), 66-72. <https://bit.ly/4ayBPQR>
- Saharrea, J. M., Campeotto, F. & Viale, C. M. (2022). El giro pragmatista: Introducción a “Las implicancias del pragmatismo para la educación”. *Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe*, (43), 306-331. <https://doi.org/10.14409/topicos.v0i43.11898>

- Tejada, C., Tejada, L. & Villabona, A. (2008). Pedagogía para el desarrollo de competencias investigativas apoyadas desde los semilleros de investigación desde el inicio del pregrado. *Revista Educación en Ingeniería*, 3(6), 38-50. <https://bit.ly/3IZqldE>
- Tua, A. A. (2020). Programa de capacitación para desarrollar competencias investigativas, dirigido a los docentes en su accionar pedagógico. *Revista Scientific*, 5(17), 19–38. <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.17.1.19-38>
- Urriago, J. C., Salcedo, J. D., Romero, A. & Aponte, M. S. (2023). Consolidación de procesos investigativos integrando criterios de acreditación en alta calidad educativa y tecnologías en Cauca-Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(3), 112-123. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i3.40701>
- Van-Dijk, E. E., Van Tartwijk, J., Van der Schaaf, M. F. & Kluijtmans, M. (2020). What makes an expert university teacher? A systematic review and synthesis of frameworks for teacher expertise in higher education. *Educational Research Review*, 31, 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100365>
- Vargas-Salazar, IY, Motta-Flores, M. & Cortez-Cortez de Uceda, G. R. (2022). El docente universitario peruano y la virtualidad en la emergencia sanitaria. *REVISIÓN HUMANA. Revista Internacional de Humanidades*, 15 (3), 1–19. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4248>
- Vázquez-Stanescu, C. L., Luna-Cardozo, M. L., Torres-Samuel, M., Bucci, N., Silva, A. V. & Crissien, T. (2020). Scientific production and positioning of universities according to SIR IBER ranking 2013 to 2019, Latin American case. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, 570-581. <https://bit.ly/374hYKH>
- Villardón-Gallego, L. & Villajero, B. (2018). Percepciones de investigadores en formación respecto al desarrollo de competencias. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 12(2), 157-179. <http://dx.doi.org/10.19083/ridu.2018.738>